

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Ολική Αρθροπλαστική στο Γόνατο

Παπαθανασίου Γ, Αλυγιάκης Π, Μαντούβαλος Μ, Καλπία Π

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της

DamplaiD

Αθήνα 2004

Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Ολική Αρθροπλαστική στο Γόνατο

Παπαθανασίου Γ¹, Αλυγιζάκης Π², Μαντούβαλος Μ², Καλπία Π²

Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

1: Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2: Φυσικοθεραπευτές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες αντικατάστασης της άρθρωσης του γόνατος ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1940 με τους Campbell & Boyd και Smith & Petersen να δοκιμάζουν ημιαρθροπλαστική στο γόνατο με οστεοτομία μηριαίου και τους McKeever και McIntosh να δοκιμάζουν την κνημιαία ημιαρθροπλαστική. Όμως, όλες αυτές οι προσπάθειες είχαν κοινό χαρακτηριστικό τους τη σχετικά σύντομη χαλάρωση των προθέσεων και την αδυναμία αντιμετώπισης του πόνου. Η μεγάλη τομή στην **Ολική** πλέον **Αρθροπλαστική του Γόνατος (ΟΑΓ)** έγινε από τον Insall το 1973 με την τεχνική Total Condylar Knee (tricompartmental prostheses – τεχνική τριών διαμερισμάτων).¹ Την τρέχουσα δεκαετία, πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ περίπου 270.000 ΟΑΓ ετησίως.² **Σκοπός της εργασίας** αυτής είναι η παρουσίαση προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης μετά από ολική αρθροπλαστική στο γόνατο, βασισμένο τόσο στην κλινική εμπειρία, όσο και σε πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα. **Στόχος του προγράμματος** είναι η πλήρης λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς και η βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής του ζωής.

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

1. Επικοινωνία και ενημέρωση του ασθενούς.
2. Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση (εύρος κίνησης, μυϊκή ισχύς, αισθητικότητα, πόνος και λειτουργικότητα του πάσχοντος μέλους).
3. Αναπνευστική φυσικοθεραπεία, διδασκαλία διαφραγματικής αναπνοής.
4. Διδασκαλία και εξοικείωση με τις ασκήσεις που θα ακολουθήσουν.
5. Εκπαίδευση στη βάρδιση και στις τεχνικές μεταφοράς (κρεβάτι, WC, κλπ).

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η ΟΑΓ τριών διαμερισμάτων (**TKA** – Tricompartmental Knee Arthroplasty) επιλέγεται σε ασθενείς σχετικά μεγάλης ηλικίας με χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας, ή σε νεότερα άτομα με συστηματική αρθρίτιδα πολλών αρθρώσεων. Η TKA - ΟΑΓ έχει σχετικά περιορισμένη διάρκεια ζωής (10 -15 έτη), ενώ το κλινικό της αποτέλεσμα συναρτάται αντιστρόφως ανάλογα με το επίπεδο δραστηριότητας του χειρουργημένου ατόμου.

➤ **Ένδειξη για ΟΑΓ** αποτελεί, συνήθως, η χρόνια εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα με σημαντικά ακτινολογικά ευρήματα, έντονο ημερήσιο ή και νυχτερινό πόνο, μεγάλη μείωση της ενεργητικής και παθητικής τροχιάς, σοβαρή διαταραχή της λειτουργικότητας του μέλους και σοβαρές παραμορφώσεις (ραιβότητα – βλαισότητα) και δυσμορφίες, όπως η βράχυνση των οπίσθιων δομών. Για την αντιμετώπιση σοβαρής αστάθειας, επιλέγονται περιοριστικές τεχνικές (Constrain Condylar Knee), ώστε να βελτιωθεί η σταθερότητα στο μετωπιαίο επίπεδο. Εάν η αποκατάσταση της ισορροπίας των συνδέσμων και των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων είναι πολύ δύσκολη, τότε επιλέγονται περισσότερο περιοριστικές τεχνικές (highly constrained designs).¹

Ο ρόλος των χιαστών συνδέσμων στην ΟΑΓ

Στην ΟΑΓ ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος συνήθως αφαιρείται, ενώ οι πλάγιοι σύνδεσμοι παραμένουν. Ιδιαίτερα σημαντική, όμως, στην αποκατάσταση μετά από TKA-ΟΑΓ είναι η διατήρηση του Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου (ΟΧΣ). Ο ΟΧΣ διατηρείται (**PCL-retaining**) σε ήπιες παραμορφώσεις και δυσμορφίες, με την προϋπόθεση ότι έχει και καλή

λειτουργική ισορροπία. Αντίθετα, ο ΟΧΣ αντικαθίσταται (**PCL-substituting**), όταν οι φθορές των αρθρικών επιφανειών είναι εκτεταμένες, οι παραμορφώσεις σοβαρές και ο σύνδεσμος είναι πολύ βραχύς ή χαλαρός.¹

Ο ΟΧΣ ελέγχει την κύλιση - ολίσθηση του μηρού πάνω στην κνήμη κατά την κάμψη του γόνατος, ιδιαίτερα μετά το μέσο της τροχιάς (**femoral rollback**). Η λειτουργική του ισορροπία εξασφαλίζει την επίτευξη ικανοποιητικού εύρους κίνησης. Επιπρόσθετα, η διατήρηση του ΟΧΣ και μαζί των ιδιοδεκτικών του υποδοχέων, συμβάλλει στην ομαλότερη λειτουργία του γόνατος και στη συμμετρικότερη βάδιση, εμφανέστερη κατά την άνοδο της σκάλας.⁴

➤ **Σημείωση:** η μικρότερη δυνατή έκταση του χειρουργείου και η διατήρηση των χιαστών συνδέσμων διασώζουν μεγάλο αριθμό ιδιοδεκτικών υποδοχέων του αρθρικού θύλακα και των μαλακών ιστών. Κλινικές μελέτες αναφέρουν βελτιωμένη κιναισθησία και σταθερότητα της άρθρωσης μετά από ACL – PCL retaining ΟΑΓ.^{5,6,7}

Χωρίς τον ΟΧΣ, το rollback περιορίζεται, το μηριαίο προσκρούει πάνω στην κνήμη περιορίζοντας την κάμψη του γόνατος μέχρι τις 90⁰ – 95⁰. Επίσης, ο μχβ έκτασης μικραίνει, αυξάνοντας το έργο που απαιτείται από τον τετρακέφαλο στην άνοδο της σκάλας, δυσκολεύοντας την προσπάθεια. Η αντικατάσταση ή η αποκοπή του ΟΧΣ διαταράσσει και την επιγονατιδομηριαία μηχανική αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάρθρωσης και τον μετεγχειρητικό πόνο, που σε συνδυασμό με την απώλεια πλήθους ιδιοδεκτικών υποδοχέων, τροποποιεί τελικά το πρότυπο βάδισης.¹

Αντισταθμιστικά, σε ΟΑΓ στην οποία έχει γίνει αφαίρεση ΟΧΣ, το rollback γίνεται στην αρχή της κάμψης, ώστε να διατηρείται ικανό το μήκος του μχβ της έκτασης και να εξελίσσεται ομαλά η άνοδος της σκάλας. Παράλληλα, ο υποκνημίδιος ενεργοποιείται ισχυρά και το σώμα έρχεται μπροστά και πάνω στο πρόσθιο τμήμα του άκρου πόδα, με αποτέλεσμα την ελάττωση της ροπής κάμψης και τη μείωση της απαιτούμενης ενέργειας του τετρακεφάλου, διευκολύνοντας την άνοδο.⁴

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ενημέρωση του φυσικοθεραπευτή για τις τεχνικές που ακολουθήθηκαν στο χειρουργείο, τις μυοπεριτοναϊκές δομές που τμήθηκαν, την κατάσταση των αρθρικών και περιαρθρικών στοιχείων, καθώς και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν τυχόν επιπλοκές είναι απόλυτα

απαραίτητη. Η γνώση των δεδομένων αυτών θα καθορίσει την έναρξη, το σχεδιασμό, τη διάρκεια και την πρόοδο του προγράμματος. Μετά το χειρουργείο, διακρίνονται τα ακόλουθα στάδια αποκατάστασης :

1. Περίοδος Μέγιστης Προστασίας (έως την 6η εβδ.)
 - Νοσηλεία
 - Φυσικοθεραπεία στο σπίτι
2. Περίοδος Μερικής Προστασίας (6η έως 13η εβδ.)
3. Ελεύθερες Δραστηριότητες (μετά την 13η εβδ.)

Περίοδος Μέγιστης Προστασίας

Νοσηλεία

Κατά την περίοδο νοσηλείας ο **στόχος του προγράμματος** αποκατάστασης είναι η μείωση του πόνου, η ελάττωση του οιδήματος, η βελτίωση της κυκλοφορίας και κατ' επέκταση η βελτίωση της τροφικότητας των αρθρικών και περιαρθρικών στοιχείων. Επιπρόσθετα, η αύξηση της τροχιάς και της κινητικότητας, η μερική ανάκτηση της μυϊκής δύναμης και της ιδιοδεκτικότητας του πάσχοντος μέλους, η γρήγορη έγερση του ασθενή και η σταδιακή φόρτιση του άκρου.

Πρόγραμμα Ασκήσεων: ^{3,8,9,14}

1. **Αναπνευστική φυσικοθεραπεία:** εκμάθηση διαφραγματικής αναπνοής, διδασκαλία εκπνοής και βήχα, συντονισμένες κινήσεις άνω άκρων και αναπνοής.
2. **Πλήρης ενεργητική κινητοποίηση μη χειρουργημένου μέλους.**
3. **Ασκήσεις κορμού:** ενεργοποίηση κοιλιακών, ραχιαίων, ανύψωση λεκάνης, επανεκπαίδευση οσφυοπυελικού ρυθμού, μεταφορές στο κρεβάτι.
4. **Κινητοποίηση χειρουργημένου μέλους:**
 - ♦ Έντονη κινητοποίηση στον άκρο πόδα, ασκήσεις «αντλίας» και ερεθίσματα ιδιοδεκτικότητας στην πελματιαία επιφάνεια.
 - ♦ Ήπιες διατάσεις όλων των εμπλεκόμενων μυϊκών ομάδων.
 - ♦ Ισομετρικές ασκήσεις εκτεινόντων ισχίου, δυνατή οριζόντια απαγωγή και προσαγωγή ισχίου, στροφές ισχίου από ύπτια θέση.
 - ♦ Ήπια παθητική κινητοποίηση του γόνατος από τη 2η ημέρα και της επιγονατίδας από την 3η – 4η ημέρα, με σταθερή τη χειρουργική τομή.

- ♦ Ισομετρική (αρχικά) και ενεργητική άσκηση των εκτεινόντων του γόνατος από ύπτια και εδραία θέση. Ο εκτατικός μηχανισμός ενεργοποιείται από τη 2^η-3^η ημέρα και από ύπτια θέση ξεκινούν ασκήσεις τετρακεφάλου με ήπια ενεργητική έκταση του γόνατος από τις 30° κάμψης, μέχρι την πλήρη έκταση. Προοδευτικά, αυξάνεται η τροχιά και από την εδραία θέση, με τα πόδια έξω από το κρεβάτι.

κάμψη γόνατος $\geq 70^\circ$ την 5^η ημ. και $\geq 90^\circ$ την 10^η ημ.

- ♦ Η έκταση του γόνατος πρέπει να είναι **πλήρης (0°)**, να επιτυγχάνεται στο χειρουργείο και να διατηρείται σε όλη τη περίοδο προστασίας. Η προσπάθεια για παθητική πλήρη έκταση (0°) και οι διατάσεις των οπισθίων μηριαίων ξεκινούν από την 2η – 3η ημέρα.
- ♦ Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ισορροπία μεταξύ της γρήγορης αποκατάστασης της τροχιάς και της επούλωσης της χειρουργικής τομής.
- ♦ Ασκήσεις ανύψωσης τεντωμένου σκέλους (SLR) ξεκινούν επίσης από τη 2^η-3^η μέρα. Η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει με ισομετρική συγκράτηση του μέλους ψηλά, να ακολουθήσει πλειομετρική συστολή των καμπτήρων του ισχίου κατά την κάθοδο και να ολοκληρωθεί με μειομετρική ανύψωση.

5. Έγερση – Φόρτιση – Βάδιση

- ♦ Η προετοιμασία για την έγερση γίνεται από την εδραία θέση. Από τη θέση αυτή πραγματοποιούνται ασκήσεις ισορροπίας και μεταφορές βάρους. Πριν από την ορθοστάτηση ελέγχεται η γενική εμφάνιση, η καρδιακή συχνότητα και η αρτηριακή πίεση του ασθενούς.
- ♦ Η ορθοστάτηση ξεκινά την 2η ημέρα με τη βοήθεια νάρθηκα και περπατητήρα (Π). Ο νάρθηκας αφαιρείται όταν ο ασθενής είναι ικανός να εκτελεί ανυψώσεις του σκέλους (SLR) χωρίς αυτόν.
- ♦ Η έναρξη και η πρόοδος της φόρτισης εξαρτάται από τη χειρουργική τεχνική και από το είδος των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί.
- ♦ Η βάδιση γίνεται σε 3 χρόνους με τη χρήση του «Π» κατά το πρότυπο: «Π» - Πάσχον - Υγιές.

- ♦ Σε ασθενείς που έχει χρησιμοποιηθεί ακρυλικό τσιμέντο, η μερική φόρτιση ξεκινά την 2η - 3η ημέρα και μπορεί να φτάσει προοδευτικά (ανάλογα με τον ασθενή) μέχρι και στο 100% του σωματικού βάρους (Σ.Β). Μετά την 4^η – 5^η εβδομάδα, ο ασθενής χρησιμοποιεί μία μόνο βακτηρία στην υγιή πλευρά, μέχρι να σταματήσει η χωλότητα και οι ενοχλήσεις.
- ♦ Σε ασθενείς που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακρυλικό τσιμέντο, η έναρξη της φόρτισης καθυστερεί και περιορίζεται στο 20 έως 50% του Σ.Β. Η χρήση του «Π» διατηρείται σε όλη την περίοδο μέγιστης προστασίας (μέχρι την 5 - 6 εβδ.).
- ♦ Εάν έχει εφαρμοσθεί υβριδική τεχνική, το «Π» διατηρείται για 5 - 6 εβδομάδες, ενώ η φόρτιση βαίνει προοδευτικά αυξανόμενη. Μετά την 6η εβδομάδα ο ασθενής χρησιμοποιεί μία βακτηρία για 4 - 6 εβδομάδες ακόμη.

6. Συνεχής παθητική κίνηση (CPM)

- ♦ Η χρήση CPM, συστήνεται μόνο ως επικουρικό μέσο κινητοποίησης. Τα αποτελέσματά του αμφισβητούνται, ενώ η χρήση του σε παχύσαρκα άτομα ή σε διαβητικούς με προβλήματα επούλωσης της τομής απαιτεί μεγάλη προσοχή.
- ♦ Το CPM δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ΟΑΓ χωρίς τσιμέντο, όπως επίσης και σε αρκετές revision ΟΑΓ λόγω αυξημένων αναγκών ακινητοποίησης.³ Η πολύωρη και συχνή χρήση του CPM δυσκολεύει την επίτευξη της πλήρους έκτασης στο γόνατο, γι' αυτό θα πρέπει να αφαιρείται συχνά και να γίνονται ασκήσεις πλήρους έκτασης (ενεργητικά - παθητικά).⁸

Παρατηρήσεις:

- 1.** Πρέπει να γίνεται πρόληψη και έλεγχος των επιπλοκών, όπως η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (DVT) με σωστή φαρμακευτική αγωγή, άμεση κινητοποίηση, ασκήσεις αντλίας, ανύψωση του μέλους και χρήση ελαστικών καλτσών.
- 2.** Εάν έχει γίνει οστεοτομία κνημιαίου κυρτώματος ή διαχωρισμός του τένοντα του τετρακέφαλου, οι ενεργητικές ασκήσεις έκτασης του γόνατος και οι SLR's καθυστερούν μέχρι την 4η - 6η εβδομάδα.
- 3.** Σε περιοριστικές τεχνικές ΟΑΓ (αφαίρεση ΟΧΣ), θα πρέπει να αποφεύγονται οι δυνατές συστολές των οπίσθιων μηριαίων από καθιστή θέση, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εξάρθρωσης.

4. Κατά τον ύπνο αφαιρείται ο νάρθηκας και τοποθετείται μαξιλάρι κάτω από την πτέρνα (όχι κάτω από το γόνατο), ώστε να διευκολύνεται η πλήρης έκταση.
- **Κριτήρια εξόδου** από το νοσοκομείο αποτελούν η ελαχιστοποίηση του πόνου και του οιδήματος, ο πλήρης έλεγχος του σκέλους, η ικανότητα εκτέλεσης SLR`s και το ενεργητικό εύρος τροχιάς από 0° έκταση έως 80⁰- 90⁰ κάμψη.¹⁰

Φυσικοθεραπεία στο σπίτι

Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση πρέπει να συνεχίζεται στο σπίτι του ασθενούς μέχρι την 5η – 6η εβδομάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Ισχυρή ενεργοποίηση όλων των μυϊκών ομάδων του μέλους με έμφαση στους απαγωγούς και εκτείνοντες του ισχίου, τους εκτείνοντες του γόνατος και τους πελματιαίους καμπτήρες.
- Έναρξη ασκήσεων προοδευτικής αντίστασης με ελαστικούς ιμάντες.
- Διατάσεις των καμπτήρων και των προσαγωγών του ισχίου, των οπισθίων μηριαίων, των εκτεινόντων του γόνατος και των πελματιαίων καμπτήρων.

Στόχος ενεργητικού εύρους τροχιάς : από 0° έως 100° - 105°

Παρατηρήσεις :

1. Σε όλη την περίοδο μέγιστης προστασίας θα πρέπει να αποφεύγεται η υπέρμετρη συμπιεστική φόρτιση του γόνατος και να υποστηρίζεται κατάλληλα το αγγειακό σύστημα στα κάτω άκρα κατά την όρθια και καθιστή θέση (ελαστικές κάλτσες).
2. **Προσοχή** στη χρήση κλίμακας από τον ασθενή : Κατά την άνοδο προηγείται το υγιές μέλος, έπεται το πάσχον και μετά ακολουθούν οι βακτηρίες, ενώ στην κάθοδο πρώτα τοποθετούνται οι βακτηρίες στο σκαλί, προηγείται το πάσχον και ακολουθεί το υγιές μέλος.
3. Η πρόοδος στη βάδιση ακολουθεί το σχήμα που αναφέρεται στη περίοδο νοσηλείας.

Περίοδος Μερικής Προστασίας

Σκοπό του προγράμματος κατά την περίοδο μερικής προστασίας, αποτελεί η πλήρης λειτουργική αποκατάσταση του μέλους και η σταδιακή αποδέσμευση του ασθενούς από τα βοηθήματα κατά τη βάδιση. Συνήθως, η αποκατάσταση συνεχίζεται πλέον στο φυσικοθεραπευτήριο και όχι στο σπίτι του ασθενούς, μέχρι την 10η – 13η εβδομάδα, ενώ το πρόγραμμα ^{3,8,9,14} περιλαμβάνει :

- Έμφαση στην εθελούσια ενεργοποίηση του τετρακέφαλου (χρήση ηλεκτρικού ερεθισμού και biofeedback).^{11,12}
- Βελτίωση της μυϊκής δύναμης, αντοχής και ελαστικότητας (διατάσεις).
- Επανεκπαίδευση νευρομυϊκής συναρμογής και ιδιοδεκτικότητας.
- Δυναμική σταθεροποίηση της άρθρωσης.
- Σταδιακή επιστροφή σε λειτουργικές δραστηριότητες.

Στόχος ενεργητικού εύρους τροχιάς : από 0° έως 115°

Πρόοδος στο πρόγραμμα αποκατάστασης:

- ✚ Κατά την περίοδο αυτή μπορούν να αρχίσουν δραστηριότητες, όπως:
 - Άσκηση σε πισίνα (25°-30° C).
 - Άσκηση σε σταθερό εργομετρικό ποδήλατο. Αρχικά, η σέλα τοποθετείται ψηλά και σταδιακά χαμηλώνει προκειμένου να αυξηθεί η ενεργητική τροχιά γόνατος.
 - Άσκηση σε χαμηλά (5-10 cm) steps, προσθοπίσθια και πλάγια.
- ✚ Συνεχίζεται η δυναμική άσκηση και οι διατάσεις όλων των μυϊκών ομάδων.
- ✚ Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό προοδευτικών ασκήσεων ταχύτητας, ακρίβειας και ισορροπίας για τη βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας και της νευρομυϊκής συναρμογής.
- ✚ Εφαρμόζονται τεχνικές κινητοποίησης ανάλογα με το είδος του χειρουργείου, ενώ συνεχίζεται η κινητοποίηση της επιγονατίδας.
- ✚ Η βάδιση γίνεται πλέον με πλήρη φόρτιση και με μία βακτηρία από την πλευρά του υγιούς μέλους. Τα βοηθήματα της βάδισης διατηρούνται μέχρι να σταματήσουν οι ενοχλήσεις και η χωλότητα.

Ασκήσεις κλειστής και ανοικτής κινητικής αλυσίδας ^{8,13}

Μετά από ΟΑΓ, όπου όμως έχει διατηρηθεί και αποκατασταθεί η ισορροπία του ΟΧΣ μπορούν να προστεθούν δραστηριότητες ανοικτής (ΑΚΑ) και κλειστής (ΚΚΑ) κινητικής αλυσίδας, οι οποίες όμως απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή:

- Σε ασκήσεις ΑΚΑ: Οι δυναμικές δραστηριότητες ΑΚΑ κατά την κάμψη του γόνατος πρέπει να αποφεύγονται διότι ασκούν υπέρμετρη φόρτιση στον ΟΧΣ. Οι δυναμικές δραστηριότητες ΑΚΑ κατά την έκταση του γόνατος πρέπει, επίσης, να αποφεύγονται διότι ασκούν υπέρμετρη φόρτιση τόσο στον ΟΧΣ (από τις $90^\circ \rightarrow 60^\circ$), όσο και στην επιγονατιδομηριαία άρθρωση ($50^\circ \rightarrow 0^\circ$).
- Σε ασκήσεις ΚΚΑ: Οι δραστηριότητες ΚΚΑ μπορούν να εφαρμοσθούν με προσοχή κατά την κάμψη του γόνατος ($0^\circ \rightarrow 60^\circ$), όπου η φόρτιση του ΟΧΣ είναι σχετικά μικρή (π.χ leg press ή wall squats). Οι δραστηριότητες ΚΚΑ μπορούν να εφαρμοσθούν με προσοχή και κατά την έκταση ($45^\circ \rightarrow 0^\circ$), όπου επίσης παρατηρείται μικρότερη φόρτιση της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης.

Ιδιαίτερες επισημάνσεις:

- ✚ **Πιθανό έλλειμμα έκτασης** (αδυναμία εκτεινόντων ή και βράχυνση καμπτήρων), μπορεί να αντιμετωπισθεί με πλειομετρική ενδυνάμωση των εκτεινόντων, επανεκπαίδευση με biofeedback του έσω πλατύ, βάδισμα προς τα πίσω, διάταση των καμπτήρων (στο βαθμό που επιτρέπει ο ΟΧΣ, εάν έχει διατηρηθεί). Ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η επίδραση της βαρύτητας στη δυνατή συστολή των εκτεινόντων από πρηνή θέση στο κρεβάτι και με τις κνήμες έξω απ' αυτό.
- ✚ Εάν υπάρχει **περιορισμός της κάμψης** (αδυναμία των καμπτήρων ή και βράχυνση των εκτεινόντων), αντιμετωπίζεται με προσεκτική παθητική διάταση των εκτεινόντων ή αυτοδιάταση κάμψης, ενδυνάμωση των καμπτήρων, wall slides και άσκηση σε εργομετρικό ποδήλατο με προοδευτική μείωση του ύψους της σέλας για την αύξηση της τροχιάς.

Φυσικά Μέσα: Στις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες η συχνή εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας (όχι όμως πριν από την άσκηση), όσο και **μετά** το πρόγραμμα των ασκήσεων, συμβάλει στην ελάττωση του οιδήματος και στη μείωση του πόνου. Αργότερα, πριν από την κινησιοθεραπεία, συνίσταται η χρήση θερμών

επιθεμάτων με σκοπό τη μυϊκή χαλάρωση, την ελάττωση της σκληρότητας της άρθρωσης και τη μείωση της αντίστασης που προβάλλουν οι κολλαγόνοι ιστοί. Για την αντιμετώπιση του πόνου προτείνεται επίσης, σε όλη τη διάρκεια της αποκατάστασης η εφαρμογή διαδερμικού ηλεκτρικού νευρικού ερεθισμού (T.E.N.S.).¹⁴

Ελεύθερες Δραστηριότητες

Κατά την περίοδο αυτή (συνήθως μετά τον 3^ο-4^ο μήνα), ολοκληρώνεται η λειτουργική αποκατάσταση του μέλους και δίνεται έμφαση στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης αποδέσμευση του ασθενούς από όλα τα βοηθήματα που χρησιμοποίησε κατά την αποκατάσταση και η ασφαλής επιστροφή του στις προηγούμενες κοινωνικές, ψυχαγωγικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

► **Σημείωση:** Η περίοδος των ελεύθερων δραστηριοτήτων ξεκινά με την προϋπόθεση ότι, η κλινική εξέταση της άρθρωσης του γόνατος δεν παρουσιάζει πόνο και οίδημα, το εύρος της τροχιάς είναι τουλάχιστον από 0^ο έως 115^ο και η ισχύς των μυών της περιοχής αντιστοιχεί το λιγότερο στο 85% της ισχύος του υγιούς μέλους.⁸

Πρόοδος στο πρόγραμμα αποκατάστασης

- ✚ Πρόγραμμα πλήρους αποκατάστασης της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας.
- ✚ Ελεύθερη βάρδια, κολύμβηση και ποδήλατο (υπό προϋποθέσεις).
- ✚ Κατάλληλο πρόγραμμα καρδιαγγειακής προσαρμογής για την βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής. Η άσκηση πρέπει να είναι φιλική στον ασθενή, ενώ ο τύπος, η συχνότητα και η διάρκεια της πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά. Η ένταση της άσκησης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 60 - 75% της HRmax.
- ✚ Δραστηριότητες όπως τα άλματα ή το τρέξιμο και αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, η καλαθοσφαίριση και ο στίβος αυξάνουν δραματικά τη συμπιεστική φόρτιση του γόνατος και πρέπει να αποφεύγονται.

Προσοχή: δεν πρέπει να προκαλείται οίδημα και πόνος ούτε κατά, αλλά ούτε και μετά από την άσκηση.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Campbell J. S., «Campbell's Operative Orthopaedics», Mosby, 223-313, 2003.
2. American College of Orthopaedic Surgeons, <http://orthoinfo.aaos.org/booklet/knee> , 2004.
3. Kisner C., Colby L.A., «Therapeutic Exercise», F.A. Davis, 517-522, 2002.
4. Nordin M, Frankel V., «Basic biomechanics of the musculoskeletal system», Lippincott W.W, 407-416, 2001.
5. Fuchs S. et al., «Proprioceptive function in knees with and without total knee arthroplasty» , Am. J. Phys. Med. Rehab., 78(1): 39-45, 1999.
6. Geza P. et al., «Proprioception after TKA, a comparison with clinical outcome», Acta Orthop. Scand., 71(2) : 153-159, 2000.
7. Warren P. et al., «Proprioception after TKA , the influence of prosthetic design», Clin. Orthop. Rel. Res., 297(12): 182-187, 1993.
8. Brotzman S.B., «Handbook of Orthopaedic Rehabilitation», Mosby, 465-473, 2003.
9. Bizzini M. et al., «Rehabilitationsrichtliniein nach Knieendoprothesen», Orthopede , 32(6): 527-534, 2003.
10. Enloe J. et al., «Total hip and knee replacement treatment programs : a report using consensus», JOSPT, 23(1): 3-11, 1996.
11. Mizner R. et al., «Voluntary activation and decreased force production of the quadriceps femoris muscle after TKA», Phys. Ther., 83(4): 359-365, 2003.
12. Berth A. et al., «Improvement of voluntary Q.M. activation after TKA», Arc. Phys. Med. Rehab., 83(8) : 1432-1436.
13. Toutounzi D.E. et al, «Cruciate ligament forces in the human knee during rehabilitation exercises», Clinical Biomechanics, 15 (8): 176-187, 2000.
14. APTA, «Philadelphia panel evidence based clinical practice guidelines on selected rehab interventions for knee pain», Phys. Ther. , 81(10): 1675-1700, 2001.

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της

** DamplaiD**